

Fotoserie Lindau (DE), Bregenz (AT) und Rorschach (CH)

- 1 Blick auf Hotel Bad Schachen, Bodensee, Lindau, Pfänder mit den Allgäuer Alpen im Hintergrund
- 2 Blick aus der Vogelperspektive: Lindau-Insel, Rheinmündung in den Bodensee und Alpenrheinebene mit Alpen

- 3 Blick auf Pfänder-Schwebebahn, Bregenz und den Bodensee
- 4 Blick vom Pfänder auf Bregenz und das Alpenrheintal, das Appenzeller Hügelland mit dem Säntis und den Churfürsten im Hintergrund

- 5 Blick vom Karren auf Dornbirn, Pfänder und Bodensee
- 6 Blick auf Rorschach-Heidener Bergbahn, Wartungshallen am Flughafen Altenrhein und Bodensee

- 7 Blick auf Rorschach und Bodenseebucht
- 8 Blick auf Rorschacher Hafen mit Kornhaus

Bildnachweis:

- 1 ©CC BY-NC edition Wolfgang Autenrieth, 2024
- 2 © Lindau Tourismus Hari Pulko
- 3 © Pfänderbahn AG
- 4 © Tanja Voigt
- 5 ©360ty media/ Dornbirn Tourismus & Stadtmarketing GmbH
- 6 ©David Gubler 3.10.2009
- 7 © CC BY 3.0 17.6.2014 [https://de.wikipedia.org/wiki/Rorschach#/media/Datei:Rorschach_-_panoramio_\(2\).jpg](https://de.wikipedia.org/wiki/Rorschach#/media/Datei:Rorschach_-_panoramio_(2).jpg)
- 8 © Werner Dieterich WDF04622 R